

**PROPOSTA PEDAGÓGICA DE ENSINO E EXTENSÃO COMO
ALTERNATIVA PARA A REDUÇÃO DA EVASÃO DISCENTE DO
CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IFCE CAMPUS
MARACANAÚ – IFVEST: FORMAÇÃO DOCENTE**

 DOI: 10.5281/zenodo.13825580

Kalleu de Alencar

Mestrando em Farmacologia, Faculdade de Medicina (UFC)

E-mail: dealencar.kalleu@gmail.com

Júlio Cesar Rabelo de Mesquita Filho

Graduado em Licenciatura em Química, Instituto Federal do Ceará (IFCE)

E-mail: jcesarbm8@gmail.com

Francisco de Assis Francelino Alves

Doutor em Educação (UFC), Docente Adjunto (IFCE)

E-mail: francisco.francelino@ifce.edu.br

RESUMO

O Refletir sobre a formação pedagógica associada à evasão escolar é algo bastante urgente e atual, é um fenômeno preocupante que ocorre em todos os níveis de educação e, neste trabalho de pesquisa, faz-se referência à evasão ocorrida no ensino superior. Aqui, está realizada uma breve incursão pelo ensino superior no curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Ceará, Campus Maracanaú, não se fixando especificamente nos dados estatísticos da evasão e de suas motivações nesta instituição, mas enfatizando as possibilidades de reversão desse quadro através de ações de ensino, que se configuraram como práticas pedagógicas pontuais. Tais práticas se constituíram em uma vivência exitosa no formato de projeto de extensão. Assim, este trabalho expõe o relato de experiência, tendo por objetivo apresentar e discutir os resultados alcançados nesses projetos, mostrando-os como meios eficazes de minimizar e futuramente reduzir os índices de evasão do curso. O projeto “IFVEST” (2018-2019) apresentou um impacto em cerca de 100 alunos envolvidos, obtendo bons resultados quanto à aceitação dos licenciandos e comunidade participante do município de Maracanaú, bem como quanto à visibilidade de que novas propostas pedagógicas de execução da prática de sala de aula são fundamentais para trabalhar efetivamente os conteúdos estudados na graduação. Além disso, as experiências vivenciadas mostram que ser

professor é ter a convicção de que paixão e entusiasmo pelo ensino, bem como saberes compartilhados, podem tornar o mundo melhor, mais justo, mais solidário e mais humano; possibilitando, assim, realizar transformações na comunidade através da Educação.

Palavras-chave: Formação de professores. Evasão escolar. Projeto de extensão. Licenciatura.

ABSTRACT

Reflecting on pedagogical training associated with school dropout is something very urgent and current, it is a worrying phenomenon that occurs at all levels of education and, in this research work, reference is made to dropout occurring in higher education. Here, a brief foray into higher education is made in the Chemistry Degree course at the Federal Institute of Ceará, Campus Maracanaú, not focusing specifically on the statistical data on evasion and its motivations at this institution, but emphasizing the possibilities of reversing this situation through of teaching actions, which were configured as specific pedagogical practices. Such practices constituted a successful experience in the format of an extension project. Thus, this research exposes the experience report and aims to present and discuss the results achieved in these projects, showing them as effective means of minimizing and reducing course dropout rates in the future. The "IFVEST" project (2018-2019) had an impact on around 100 students involved, obtaining good results in terms of acceptance by graduate students and the participating community in the municipality of Maracanaú, as well as in terms of visibility that new pedagogical proposals for implementing the Classroom practice is essential to effectively work on the content studied during graduation. Furthermore, experiences show that being a teacher means having the conviction that passion and enthusiasm for teaching, as well as shared knowledge, can make the world better, fairer, more supportive and more human; thus making it possible to carry out transformations in the community through Education.

Keywords: Teacher training. School dropout. Extension project. Graduation.

INTRODUÇÃO

Ao escutarmos alguém dizer que gostaria de ser professor, ficamos a imaginar o que essas pessoas realmente pensam sobre o ato de ensinar e o papel do professor na sala de aula, mesmo levando-se em consideração a crise que historicamente acompanha essa profissão em nosso país. Segundo, de Alencar e Alves (2023), o fato é que mesmo com a crise nos salários dos professores, nítida ausência de motivação em muitos profissionais da educação, alunos desmotivados, escolas que nem sempre apresentam boas condições de trabalho, por conta da estrutura física e ainda uma desvalorização da profissão docente por boa parte da sociedade brasileira, muitos estudantes ainda sonham e pensam em ser professores, a fim de partilhar conhecimentos e experiências com os alunos.

O ato de ensinar deve ir além dos procedimentos técnicos e dos fundamentos científicos, não sendo somente um repassar/transferir conhecimentos ou mera exposição de experiências. Ao longo de décadas, houve um reducionismo no que diz respeito ao significado do ensino, inclusive por parte dos próprios docentes, como afirma Freire (1998).

Discentes de graduação tendem à desistência de seus cursos e a evadirem quando não encontram uma sólida formação pedagógica associada ao fazer prático da profissão já no interior das práticas institucionais escolares. Pensando nisso, diante dos altos índices de evasão e retenção de alunos no curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Ceará (IFCE) *Campus* Maracanaú, surge a necessidade de investigar os fatores que contribuem para esse cenário e desenvolver estratégias eficazes para minimizar a evasão e melhorar a permanência dos estudantes no curso.

O problema de pesquisa central deste estudo é: Quais são os principais fatores que influenciam a evasão escolar no curso de Química do IFCE *Campus* Maracanaú e como práticas pedagógicas efetivas podem ser implementadas para enfrentar tal desafio?

À vista disso, a presente pesquisa traz o relato de duas experiências exitosas realizadas como proposta de práticas pedagógicas que visam questões da formação prática dos licenciandos em Química do Instituto. Trata-se de um projeto de extensão diretamente ligado à comunidade do município de Maracanaú e aos acadêmicos de química do referido campus, a fim de reduzir os altos índices de evasão e retenção dos alunos. Tal projeto intitula-se como: "IFVEST", o qual será apresentado a contextualização e motivação de seu surgimento, descreve os participantes, as formas de execução, as características das práticas realizadas e a avaliação feita com os estudantes, os licenciandos e os professores do curso de Química que constituíram o público-alvo dos projetos, acerca da eficiência e da relevância que cada prática pedagógica adotada teve em suas vidas para o desenvolvimento acadêmico, pessoal, social e profissional.

IFCE e a Evasão escolar

O Instituto Federal do Ceará é uma instituição federal de educação profissional e tecnológica, pluricurricular e multicampi, com natureza jurídica de

autarquia e detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, ofertando cursos que abrangem o ensino básico, técnico, a graduação e a pós-graduação, por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão (IFCE, 2014). Portanto, sua atuação vincula-se ao desenvolvimento local com a oferta de cursos de qualificação profissional, de cursos técnicos de nível médio, de cursos superiores de graduação - licenciatura, tecnologia e bacharelado, de pós-graduação lato e stricto sensu - especialização, mestrado e doutorado, e pós-doutoramento, como também, vincula-se ao desenvolvimento da inovação, da pesquisa aplicada e da extensão e desenvolvimento tecnológico, em uma mesma unidade de ensino.

Dentro desse cenário, está o IFCE, com suas unidades, com seus cursos, com seus professores e técnicos levando conhecimento, cultura, tecnologia e inovação para todo estado do Ceará, tentando e com muita dificuldade superar e encontrar caminhos otimistas para a promoção social e cultural do estado. Os índices econômicos do estado são alarmantes, abaixo do aceitável, fato que por si só justificam o investimento do Governo Federal em ações que promovam o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental do estado, a começar pelo setor educacional, largamente beneficiado pelo processo acelerado de expansão da rede de educação profissional, mais precisamente dos Institutos Federais de educação tecnológica. Desta forma, o desenvolvimento sociopolítico e econômico do Ceará impôs demandas ao IFCE, o que levou a instituição a estender sua ação educativa no interior do estado (IFCE, 2014).

No Brasil, conforme a Constituição Federal 1988, a educação é um dos direitos fundamentais que deve ser garantido ao cidadão. Se a educação é um direito de todos e num estado tão pobre, uma instituição de ensino, como o IFCE, oferece seus cursos em diversas áreas, indagasse: o que leva o aluno a abandonar esse curso ou desistir de continuar seus estudos? Estudos como Esteves et al. (2021) nos levam a identificar que a evasão pode estar relacionada: “problemas ligados à própria instituição de ensino, na qual se encontra questões sobre as relações discentes e docentes, coordenação, metodologia de ensino e avaliação utilizada pelos docentes, como também as próprias aulas”. Estes fatores provocam um alto índice de reprovações iniciais, gerando uma desmotivação nos discentes.

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior de 2022, os índices de conclusão dos cursos nas instituições federais têm sido inferiores à metade dos

alunos ingressantes, 58% de alunos em taxa de desistência dos cursos superiores brasileiros. Na série histórica, de 2009 a 2012, observa-se que houve apenas 46% de alunos que concluíram o curso e na série de 2011 a 2014, apenas 41% de concludentes (INEP, 2014; INEP, 2022).

Em outras palavras, a evasão, a ociosidade, o não preenchimento de vagas, a retenção de alunos, tudo isso é fator gerador de imobilismo e não crescimento educacional.

MATERIAS E MÉTODOS

Caracterização da pesquisa

A presente pesquisa trata-se de um relato de experiência aliada a uma análise qualitativa dos resultados do projeto de extensão “IFVEST”, entre os anos de 2018-2019, projeto voltado à formação docente de licenciandos em conjunto com um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Área de Estudo e Público alvo

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal do Ceará, IFCE *Campus* Maracanaú, no curso superior de Licenciatura em Química. O público alvo deste trabalho trata-se dos licenciandos em formação junto ao seu trabalho docente com a comunidade, formada por alunos do Ensino Médio da rede pública municipal de Maracanaú, Ceará, Brasil.

Metodologia de Pesquisa

Trata-se de um relato de experiência junto com uma análise qualitativa dos resultados do projeto de extensão e ensino “IFVEST” (2018-2019), a fim de discutir e amenizar os índices de evasão de graduandos do curso de Licenciatura em Química do IFCE *Campus* Maracanaú, através de cursinho de pré-vestibular voltado ao ENEM. Os licenciandos puderam exercer o ofício da docência, estimulando-os a campo, à prática, ao ensino, ao contato com a comunidade, concomitantemente a isso, a comunidade participa diretamente por meio de estudantes do Ensino Médio, do município de Maracanaú, participando das aulas e preparatórios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Projeto de extensão – IFVEST

O presente projeto nasceu da necessidade de vivenciar a prática da docência junto aos alunos do curso de Licenciatura em Química do IFCE *Campus* Maracanaú, Ceará. Caracteriza-se como uma complementação de estudos, laboratório, nas mais diversas áreas do conhecimento, através da criação de um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio – (ENEM), oferecido à comunidade do município. A proposta visa oferecer aos alunos do curso de licenciatura uma aproximação com a prática docente através da instalação e criação de um curso preparatório para o ENEM. A ideia inicial partiu dos próprios licenciando em formação e, posteriormente, junto aos professores, viram a possibilidade de organizar, planejar aulas de cunho preparatório e revisional tendo em vista as grandes dificuldades de acesso ao conhecimento na comunidade.

Pelo o que já conhecemos a priori esses sujeitos/alunos do ensino médio, trazem em suas bagagens certas dificuldades no âmbito da aprendizagem e dos conhecimentos básicos, principalmente, no que se refere à leitura e interpretação dos textos, sem falar nos grandes desafios da aprendizagem dos ensinamentos da física, química e da matemática durante a educação básica. Por outro lado, sabe-se das dificuldades e da complexidade da prática pedagógica na perspectiva de uma prática verdadeiramente reflexiva, além dos inúmeros obstáculos que impedem sua existência no contexto da formação.

Dentre esses obstáculos, podemos refletir inicialmente, sobre as condições de vida da população de Maracanaú, segundo o Censo 2018 da época, a cidade possuía mais de duzentos e vinte seis mil habitantes e, segundo os dados do censo, revelou que o salário médio mensal de 2.0 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 26.1%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 8º de 184 e 4º de 184, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1807º de 5570 e 699º de 5570, respectivamente (IBGE, 2018).

Diante desse cenário, em que se configura essa alarmante realidade social do município De Maracanaú, e enquanto alunos do curso de Licenciatura em Química do IFCE, fomos despertados pelas inúmeras discussões acontecidas em sala de aula, para uma possibilidade de intervenção no agravante quadro social descrito, e

revelado pelo IBGE na época. Era também uma oportunidade de envolvimento com a prática da docência e, experimentar, discutir, refletir as metodologias de aprendizagem numa dimensão transdisciplinar orientada pelos professores do IFCE *Campus* Maracanaú. Era tudo que queríamos no curso, o envolvimento com a prática em forma de estágio.

O Curso Preparatório para o IFVEST/ Maracanaú foi pensado com o propósito inicial de oferecer oportunidades de estudo direcionadas aos interessados em ingressarem nas universidades públicas e para pessoas de classes menos favorecidas, quase sempre, excluídas da possibilidade do ensino superior público. Este, portanto, foi e continua sendo, um dos objetivos do programa e, certamente, os resultados virão, tanto para a comunidade escolar assistida pelo projeto, como para os alunos do curso de licenciatura do IFCE que terão na sua formação mais um incremento da prática associada às ferramentas da didática e do planejamento pedagógico.

Nosso maior objetivo foi estimular a prática da docência entre os alunos do curso de Licenciatura em Química de modo experimental, transdisciplinar no processo ensino- aprendizagem, envolver alunos dos cursos de licenciatura do IFCE, promover estudos sobre os processos ensino aprendizagem e o papel dos professores no contexto da sala de aula e, principalmente, incentivar os alunos do ensino médio das escolas do município de Maracanaú a conquistarem as vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). Segundo Rodrigues e Mogarro (2020), se a prática reflexiva é adquirida e vivenciada desde a formação inicial, ela torna-se parte da identidade profissional do professor. Dessa forma, quando vivenciamos o processo reflexivo, entendido como característica do fazer docente, os seus resultados serão percebidos no processo de formação docente e este passa a se constituir como parte da identidade profissional.

Figura 1 – Apresentação do projeto IFVEST à prefeitura do município de Maracanaú, Ceará.

Fonte: Autores (2019)

Aplicação da proposta

O projeto contou com a participação de 06 professores da licenciatura em Química, 20 licenciandos do campus, 80 alunos das escolas do ensino médio de Maracanaú, totalizando 100 alunos envolvidos na proposta no decorrer dos anos de 2018-2019, sendo desenvolvida em dois encontros semanais, através de aulas moldadas em duas componentes curriculares por encontro a cada. As aulas foram aplicadas por meio de abordagens metodológicas interativas e contextualizadas, voltadas à resolução de situações-problema, relacionando-as aos fatos da realidade em que se vive, oferecendo aos alunos palestras sobre a importância de se preparar para o ENEM, sobre tecnologias da informação, sobre cidadania, sobre temáticas da biologia, química, matemática, relacionando com as questões mundiais. O projeto ofereceu aos alunos da licenciatura mais uma forma de aprendizagem e reflexão sobre a prática docente.

O planejamento das ações ocorreu, juntamente com os professores envolvidos para delinear e organizar as fases do projeto, com cada grupo de alunos do curso de Licenciatura em Química do IFCE, e em cada encontro se delineava no coletivo, os pontos fortes e fracos da aprendizagem e do desenvolvimento do projeto. Com base nessas anotações, definia-se novas ações e novas estratégias de preparação das aulas e organização dos conteúdos a serem ministrados. As aulas eram desenvolvidas em forma de palestras expositivas com duração de três horas por cada encontro semanal e quatro horas a cada quinze dias no sábado, onde cada

professor, responsável pelas disciplinas orientava seus respectivos alunos, utilizando vários recursos didáticos, exemplos e utilizando questões de vestibulares passados com as devidas correções em forma de exercícios e comentários. Era uma prática reflexiva didático-pedagógica, onde cada professor definia os assuntos a serem trabalhados, discutia com seus alunos, e aplicava os conteúdos nos respectivos grupos de sala de aula, nos horários que foram definidos pela coordenação do projeto.

Os processos avaliativos ocorreriam no final de cada unidade ensinada e no final de cada etapa do semestre, através de questões simuladas utilizando-se exames do Enem nas versões anteriormente aplicadas. Ressalta-se os espaços das salas de aula do próprio campus Maracanaú, as aulas ocorreram no turno noturno, entre 18h às 21h.

Figura 2 – Projeto IFVEST.

Fonte: Autores (2019)

O ENEM constitui-se na possibilidade de alunos de classes econômicas menos favorecidas terem acesso ao ensino superior, pois podem concorrer a bolsas de estudos. Assim, oportunizar a preparação para esse exame é fundamental. Dessa forma, o projeto “Preparação para o ENEM - IFCE Campus Maracanaú” reforça o papel de responsabilidade social da Instituição de Ensino Superior (IES), como promotora da ampliação do acesso ao Ensino Superior. Acreditando que a obtenção de sucesso no ENEM pode modificar projetos e trajetórias de vidas pessoais e profissionais. Comprovando a responsabilidade em forma futuros docentes preparados a diversas situações a serem enfrentadas por eles.

Efetividade e discussão

Desde o início do curso de Licenciatura em Química, no IFCE *Campus* Maracanaú, algo nos inquietava bastante no que diz respeito: Quando vamos para a prática da sala de aula? Devido a isso, acreditamos que essa deva ser a preocupação de todo aquele que ingressa num curso de formação docente e ou qualquer outro, pois o que fascina é a prática, o agir o se embrenhar nas peculiaridades daquilo que se vê nas teorias. Sabemos que teoria e prática andam juntas, e não se separam e são elementos interligados, interdependentes. Uma precisa da outra e a ausência de uma interfere no resultado final. Assim é a formação da docência, aprendemos os conceitos, lemos e estudamos os educadores, mas só teremos condições de saber se alguma coisa vai acontecer ou mudar se formos capazes de agir e interferir em algum contexto ou percebermos alguma mudança nos comportamentos dos sujeitos a partir dos conceitos, teorias e ideologias que assimilamos. Daí uma explicação para a práxis. A prática não existe sem a teoria e a teoria se faz na prática. Assim como no estágio, o aluno aproxima-se da realidade da sala de aula ou da escola, fazendo com que o mesmo reflita sobre a prática pedagógica efetiva na escola e o que está reflexão lhe proporcionará para a complementação da formação docente (SCHEFFER et al., 2023).

Compreendemos também que o desafio da docência é saber articular a parte e o todo, conhecimento e sociedade, teoria e prática, saber fazer e saber ser. Essa é talvez uma das mais importantes missões dos professores. Se começarmos agir dessa forma, estaremos nos aproximando da “condição humana” (DE ALENCAR, ALVES, 2023).

Dessa forma, colocando a “mão na massa”, os alunos do curso puderam iniciar, através de uma prática, a vivência da docência. Era o início de uma práxis na licenciatura com o projeto IFVEST. Nessa investida, todos os sujeitos da ação se envolveram, professores, alunos, comunidade e os alunos monitores, através do preparo e planejamento aulas, selecionando conteúdos, treinando o começo, o meio e fim de cada aula e pensando no dia seguinte. O curso de licenciatura passou a ter uma nova dinâmica, outro motivo para os alunos e professores. Iniciava-se, na prática, a formação dos professores num projeto, criado pelos próprios alunos e acompanhado pelos professores e que ainda não era o estágio propriamente dito. Mas era a iniciativa de se proporcionar aulas para os alunos do ensino médio,

através de um curso preparatório, dentro de uma instituição, em forma de projeto, acompanhado pelos professores da licenciatura e com bastante disciplina.

Registra-se o envolvimento dos alunos, a motivação e a dedicação ao projeto, assim como a alegria da clientela beneficiada que em depoimentos notou-se alguns comentários por parte dos alunos recebedores do projeto:

Sou aluno do ensino médio e quero cursar uma faculdade, mas minha situação financeira está bastante difícil, por isso vim para cá, para o IFCE/Maracanaú. Vi alunos interessados em dar aulas, conteúdos que não havia compreendido durante minhas aulas e que agora, através deste curso pude tirar minhas dúvidas e aprendi e criei mais gosto para estudar (Aluno do Ensino Médio participante).

Um comentário com essas palavras nos leva a elaborar algumas reflexões e nos remete numa outra questão, que diz respeito ao envolvimento dos alunos da licenciatura que passaram a ter outro olhar para a prática e o exercício da docência.

Outro comentário aponta noutra direção e nos faz refletir sobre a importância dos cursos de licenciatura quando um aluno revela a seguinte reflexão:

Meu sonho é um dia ser professor, agora vejo os alunos dando aulas aqui no IFCE/Maracanaú, meus olhos brilham porque eu quero um dia estar no lugar deles. Quero ser professor, quero ajudar as pessoas a aprenderem, quero que meu país dê condições para todo mundo e sei que a escola é o principal caminho. (Licenciando em formação).

O que realmente dizer, quando nesses dois depoimentos já traduzem um sentimento de emoção, entusiasmo, e, conseqüentemente perseverança no nosso papel de educador. Nesses depoimentos, podemos verificar através das falas sobre a importância da escola, a importância do trabalho pedagógico e como nossos alunos da licenciatura se sentiram também responsáveis pelo processo de transformação histórica.

Nisto evidencia-se várias situações, como o papel da escola, a escola inexistente para os alunos, a valorização do magistério, a escola e seu papel histórico na formação de jovens entre outros. Esses depoimentos mostram que colocar a mão na massa, em outras palavras, vivenciar o papel da escola é encontrar um horizonte coletivo onde todos possam se engajar e colaborar para o desenvolvimento de uma sociedade. É necessário que a escola chegue até as comunidades, que os alunos das licenciaturas saiam de suas salas de aula, que os

espaços da comunidade sejam ocupados, que os professores das licenciaturas se envolvam mais com as comunidades.

O projeto IFVEST nos faz entender que a nossa proposta e discussão já traz algo inovador, pela possibilidade de motivar alunos da licenciatura em química, para sair de sua sala de aulas e vestir a camisa da formação. É um trabalho sério, delicado e muito planejado, pois promover essa passagem da teoria à prática tem também as suas complicações. Mesmo assim, o projeto em sua fase inicial, já apresentava pontos positivos, pois foram cerca de 80 alunos da comunidade de Maracanaú envolvidos, 20 alunos da licenciatura nas tarefas de monitoria, e 06 professores diretamente envolvidos no dia a dia, resultando ao final do projeto, cerca de 100 pessoas impactadas pela respectiva proposta de ensino.

As ações aconteceram de maneira determinada, participativa, e a cada dia registrava-se fatos relevantes e significativos merecedores de descrição e relatórios que cada aluno em suas anotações estava realizando. Foi uma ação pedagógica cheia de significado, embora de maneira embrionária, que produziu muitos ganhos para a escola, para aprendizagem dos alunos, para a motivação de ser professor, para o envolvimento dos professores da graduação em Química, que ainda não dá para dimensionar tamanho dos verdadeiros ganhos, mas o certo é que todos que estão envolvidos sabem o quanto foi saboroso está no projeto e o quanto foi significativo contribuir para a formação socioeducacional da comunidade. Nossa intenção foi materializada e se efetivou quando afirmamos sobre a importância da formação docente e o envolvimento dos alunos da licenciatura com a “mão na massa” da construção do saber e a construção de melhores dias.

As estratégias metodológicas que os docentes utilizam para minimizar as dificuldades dos alunos são por meio das contextualizações dos conteúdos, aulas lúdicas e analogias de fácil compreensão, assim demonstram que é essencial para aprendizagem dos discentes a mudança dos métodos de ensino para então, ocasionar uma aprendizagem significativa das matérias.

De acordo com alunos e professores, as aulas experimentais são necessárias para a aprendizagem e a motivação de disciplinas práticas, por exemplo, percebe-se que existe uma ausência, acarretando nas dificuldades dos alunos. Esse problema é decorrente de alguns fatores como: falta de recursos, estrutura do laboratório e disponibilidade de carga horária dos professores. Apesar dessas dificuldades em realizar aulas práticas, pode-se fazer pequenos experimentos em sala de aula,

fazendo uso de materiais de fácil acesso e do cotidiano, associando com os conteúdos teóricos.

Outro problema que resulta nas dificuldades dos alunos tem ligação com o livro didático, de forma que os discentes consigam compreender a matéria estudada. Assim, é interessante possuir uma sequência lógica, linguagem de fácil entendimento e uma abordagem inovadora, despertando no aluno um senso crítico e a curiosidade pelo conhecimento, uma alternativa é a implantação de metodologias lúdicas e diferenciadas para facilitar a compreensão e a motivação para estudar as ciências. O emprego de jogos educacionais, a utilização de mídias audiovisuais e o uso de músicas para trabalhar certos conteúdos, são ferramentas alternativas para tornar o ensino mais dinâmico e atrativo. Também, a implantação de mais aulas práticas, formações para professores e reforços escolares são excelentes ideias para minimizar as dificuldades na aprendizagem durante o Ensino Médio.

Dessa forma, os resultados da investigação contribuíram para uma aprofundada reflexão sobre os complexos fatores que comprometem os processos ensino/aprendizagem e ajudou na identificação de estratégias de ensino com o objetivo de diminuir essas dificuldades. Essa análise teve relevância tanto para o aluno, quanto para o professor, pois auxiliou para melhorar a aprendizagem significativa e contribuirá para futuros trabalhos nesta área de conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossas estratégias metodológicas utilizadas para minimizar as dificuldades dos alunos, os medos e as incertezas do curso, foram minimizadas por meio das contextualizações dos conteúdos, aulas do IFVEST, e pela alegria dos alunos que participaram dos projetos de forma direta e indireta. Nosso esforço para mudar a realidade de um curso, através de um projeto, nos enche de alegria quando no primeiro ano de funcionamento do IFVEST, conseguimos matricular 40 alunos, e desses, no vestibular seguinte, 08 ingressaram nos cursos de graduação do próprio IFCE.

Nosso esforço foi recompensado quando muitos alunos da licenciatura, que estavam na iminência de trancar ou abandonar seu curso de formação, resolveram continuar e, por se envolverem nos projetos e nas práticas pedagógicas, superaram

todas as mazelas e concluíram seu curso de licenciatura e muito já se encontram lecionando.

Concluimos nossa pesquisa com a certeza da efetividade deste projeto, pois essas ações oportunizaram uma formação profissional continuada e a afirmação da verdadeira identidade docente.

Agradecimentos e Financiamento

Agradecemos o apoio e fomento do IFCE Campus Maracanaú e Prefeitura de Maracanaú, Ceará.

REFERÊNCIAS

DE ALENCAR, K.; ALVES, F.A.F. Um repensar sobre os métodos de aprendizagem e o papel do professor na sala de aula. *In*: BRAGA, D.L.S. (Org.). **Estudos em Ciências Humanas e Sociais no Brasil: produções multidisciplinares no século XXI**. Santa Catarina: Instituto Scientia, 2023. Disponível em: <https://institutoscientia.com/wp-content/uploads/2023/03/Livro-Humanas-Scientia-2023.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2024.

ESTEVES, H. R. C. *et al.* School dropout in Higher Education: a literature review in the years 2014 to 2020. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. e21310313210, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i3.13210.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. Censo 2018.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 01 mar. 2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ.
Plano

de Desenvolvimento Institucional. IFCE *Campus Maracanaú*, 2014. Disponível em: <https://ifce.edu.br/instituto/documentos-institucionais/plano-de-desenvolvimento-institucional/campus/maracanau.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO

TEIXEIRA. **Nota Técnica**: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb. Brasília: Inep, 2014. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portaI ideb/o_ que_e_o_ ideb/Nota_Tec nica_n1_concepcaoIDEB.pdf. Acesso em: 25 fev. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO

TEIXEIRA. **Nota Técnica:** Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb. Brasília: Inep, 2022. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2022/a_presentac_ao_censo_da_educacao_superior_2022.pdf. Acesso em: 25 fev. 2023.

RODRIGUES, F.A.; MOGARRO, M.J. Imagens de identidade profissional de futuros professores. **Rev. Bras. Educ**, v. 25, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782019250004>

SCHEFFER, D. da C. D. *et al.* O Estágio de Docência no Ensino Superior na Pós-Graduação *Stricto Sensu*: O Fazer Docente e a Formação para a Cidadania. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, Boa Vista, v. 16, n. 46, p. 424–440, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10042474.